

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARNI SINIF DARSARIDA FAOLIGINI OSHIRISHDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNI AHAMIYATI

Astanaliyeva Manzuraxon Mamadaliyevna

307 - maktab boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Annatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarni sinf darsarida faoligini oshirishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanishni o'rni va buning foydali tomonlari to'g'risida so'z borgan.

Kalit so'zlar: axborot texnologiyalari, yosh avlod, boshlang'ich ta'lim, komputer, telefon, zamonaviy usullar.

Hozirgi vaqtda axborot va axborot texnologiyalari sohasidan tashqarida mavjudlikni tasavvur qilish qiyin. Har xil turdagi axborotlarning tobora ko'payib borishi bizni uni qayta ishlashning yangi, ilg'or usullari va vositalarini joriy etishga majbur qilmoqda va zamonaviy hayot sharoitlari uni saqlash, uzatish va xavfsizligini ta'minlash yo'llariga tobora ko'proq talablarni kuchaytirmoqda. Ta'lim inson hayotining ajralmas qismi bo'lib, ayni paytda ushbu sohada yangi bilimlar manbai va ushbu bilimlarni qo'llash sohasi hisoblanadi. Hozirda axborot texnologiyalar sohasi eng tez rivojlanayotgan sohalar sirasiga kiradi. Bunday faktni hech birimizda isbotlash shart emas menimcha, sabab bundan 20-30 yil oldin insonlarni qo'lida telfon ko'rish biz uchun bir katta yangilikday tuyilardi chunki hammaning ham qo'lida hozirgi zamonaviy telfonga o'xshash telfonlar emas, balki knopkali telfonlar, ularni ham har doim ham ko'ravermasdik, kimnidir komputer ko'rishni aytmasak ham bo'ladi. Hozir bo'lsa xatto maktabga endi kirgan o'quvchini ham qo'lida telfon ko'rish hech kimni ajablantirmay qo'ydi. Hozirgi yosh avlod siz-u bizga qaraganda zamonaviy texnologiyalarni yaxshi tushunadi. Endi shunday zamonaviy texnologiyalar bilan tanish bo'lgan avlod maktabga qadam qo'yganda bizda bir necha savollar tug'ilishi tabiiy. Yangi avlod bolalariga axborotlarni faqat og'zaki berish orqali ularni darslarga qiziqтира olamizmi? Qanday dars o'tsak, o'quvchilarni darsda faoligini yanada oshirish mumkin? Keling bu savollarga javob berishdan oldin zamonaviy texnologiya nima degan savolga javob topib olamiz. Texnologiya so'zi (yunon tilidan. Texnika - logotip, o'qitish). Asosiy atamalarning izohli lug'ati muallifi A.M. Berlyant bu izohni beradi: "Axborot texnologiyalari - bu ob'ekt, jarayon yoki hodisaning (axborot mahsuloti) holati to'g'risida yangi sifatli ma'lumot olish uchun ma'lumotlarni yig'ish, qayta ishlash va uzatish vositalari va usullari kombinatsiyasidan foydalanadigan jarayon." Xuddi shu tushuncha "Izohli lug'atda" D.N. Ushakova quyidagicha izohlanadi: "Axborot texnologiyalari - bu kompyuterda

ma'lumotlarni qayta ishlash bo'yicha xodimlar tomonidan aniq belgilangan maqsadli harakatlar majmui." Yuqori toifali o'qituvchi TP Trutnevaning so'zlariga ko'ra Axborot texnologiyalari nafaqat zamonaviy o'quv jarayonining elementi, balki ertangi kun talabidir.

Bugungi kunda, ma'lumot jamiyat rivojining strategik manbaiga aylanganda, zamonaviy ta'lim uzluksiz jarayon ekanligi ayon bo'ladi. Shu sababli, hozirgi paytda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga asoslangan o'quv jarayonini tashkil etish zarurati yuzaga kelmoqda, bu erda elektron vositalar axborot manbai sifatida tobora ko'proq foydalanilmoqda. Rossiya ta'limini modernizatsiya qilish kontseptsiyasida aytilishicha: "Hozirgi bosqichda ta'lim siyosatining birinchi vazifasi ta'limning zamonaviy sifatiga, uning shaxs, jamiyat va davlatning tegishli va kelajakdagi ehtiyojlariga mos kelishiga erishishdir." Shu bilan birga, modernizatsiya qilishning asosiy vazifalaridan biri maktab ta'limining yangi zamonaviy sifatiga erishishdir. Ta'limni axborotlashtirish maktabning ikkita asosiy vazifasini hal qilishga yordam berishi kerak: barchaga ta'lim va hamma uchun yangi sifat. Darslarda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan (bundan buyon matnda AKT) foydalanish o'quvchilarni atrofdagi dunyoning axborot oqimlarini boshqarish, axborot bilan ishlashning amaliy usullarini o'zlashtirish va zamonaviy texnik vositalardan foydalangan holda ma'lumot almashish qobiliyatini rivojlantirishga imkon beradi. Darslarda AKTdan foydalanish sizga tushunarli-tasvirli o'qitish usulidan faol usulga o'tishga imkon beradi, bunda bola o'quv faoliyatining faol predmetiga aylanadi. Bu talabalar tomonidan bilimlarni ongli ravishda egallashga yordam beradi. Boshlang'ich maktabda AKTdan foydalanish sizga quyidagilarga imkon beradi:

O'quvchilarning bilim faolligini kuchaytirish;

Darslarni yuqori estetik darajada o'tkazish (musiqa, animatsiya);

Ko'p darajali vazifalarni ishlatib, o'quvchiga individual yondashish

Xulosa qilib aytganda darslarda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish, yosh o'quvchilarni darsdan zerikib qolishini oldini oladi, darsni yanada tushunarli bo'lishini taminlaydi, chunki siz aytgan so'zlarni endi vidiolar orqali ko'rib tasavur qiladi. Darsda ko'proq o'quvchilar diqqatini torishga yordam beradi.

Foydaanilgan adabiyotlar:

1. Z. Nishonova, G.Alimova "Bolalar psixologiyasi" Toshkent 2006-yil
2. H.B.Haydarova, Yosh avlod tarbiyasida oila ma'naviyatining o'rni
3. G'. Shoumarov "Oila psixologiyasi" Toshkent 2010-yil

